

FACULDADE ESAMC CAMPINAS

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

ANA BEATRIZ GOMES TEODORIO

ANA VICTÓRIA BARBOSA MARQUES LIMA

GUILHERME FRANCISCO DA COSTA

FORMAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO FEMININO NO BRASIL COM
ENFOQUE EM CARGOS DE LIDERANÇA E GESTÃO

CAMPINAS – SÃO PAULO

2025

ANA BEATRIZ GOMES TEODORIO

ANA VICTÓRIA BARBOSA MARQUES LIMA

GUILHERME FRANCISCO DA COSTA

FORMAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO FEMININO NO BRASIL COM
ENFOQUE EM CARGOS DE LIDERANÇA E GESTÃO

Projeto de Graduação ESAMC - Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para a obtenção do título de Bacharel em Administração da Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação.

Orientadores: Prof. Dr. Marcio Sampaio de Castro

CAMPINAS – SÃO PAULO

2025

TEODORIO, Ana Beatriz, LIMA, Ana Victória, DA COSTA, Guilherme.
FORMAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO FEMININO NO BRASIL COM
ENFOQUE EM CARGOS DE LIDERANÇA E GESTÃO / Ana Beatriz Gomes
Teodoro, Ana Victória Barbosa Marques Lima, Guilherme Francisco da Costa.
Campinas: Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação.

39 p.

Projeto de Graduação ESAMC (Administração) – Escola Superior de
Administração, Marketing e Comunicação, 2025.

1. Liderança 2. Gestão 3. Mercado de trabalho Feminino.

CDD -

ANA BEATRIZ GOMES TEODORIO

ANA VICTÓRIA BARBOSA MARQUES LIMA

GUILHERME FRANCISCO DA COSTA

FORMAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO FEMININO NO BRASIL COM
ENFOQUE EM CARGOS DE LIDERANÇA E GESTÃO

**Projeto de Graduação ESAMC -Trabalho de
Conclusão de Curso** apresentado como exigência
parcial para a obtenção do título de Bacharel em
Administração da Escola Superior de Administração,
Marketing e Comunicação.

Data da aprovação:

Banca Examinadora:

CAMPINAS – SÃO PAULO

2025

RESUMO

A formação do mercado de trabalho feminino no Brasil possui uma trajetória marcada por desafios históricos, sociais e culturais que impactam diretamente a inclusão das mulheres em diferentes áreas profissionais. É possível analisar que a participação feminina no mercado de trabalho brasileiro passou por processos excludentes, de subordinação e conquistas de espaços, revelando as transformações gradativas que aconteceram no âmbito social e econômico do país. Entretanto, apesar dos avanços que aconteceram nas últimas décadas, ainda persistem obstáculos estruturais que dificultam a inserção das mulheres em cargos de liderança e gestão. A análise desse cenário evidencia que fatores como o preconceito de gênero, as dificuldades de enfrentar a dupla jornada - vida profissional e pessoal -, a desigualdade salarial e a social permanecem como bloqueios à plena ascensão feminina em posições de destaque e prestígio.

Assim, o presente trabalho busca compreender como se deu a formação do mercado de trabalho feminino no Brasil, com ênfase nos desafios enfrentados pelas mulheres para alcançar funções de liderança e gestão, bem como as atitudes tomadas para que as mulheres ampliassem suas atividades no mundo profissional. A relevância da pesquisa está em demonstrar a importância da representatividade feminina em espaços de decisão, uma vez que a atuação das mulheres em cargos importantes como o de liderança contribui não apenas para a equidade de gênero, mas também para a diversidade de perspectivas e o fortalecimento das organizações no contexto contemporâneo.

Palavras-chave: Mercado de trabalho feminino. Liderança. Gestão. Desigualdade de gênero. Representatividade.

ABSTRACT

The formation of the female labor market in Brazil has a trajectory marked by historical, social, and cultural challenges that directly impact the inclusion of women in different professional areas. It is possible to analyze that female participation in the Brazilian labor market has gone through exclusionary processes, subordination, and the conquest of spaces, revealing the gradual transformations that have occurred in the social and economic sphere of the country. However, despite the advances that have occurred in recent decades, structural obstacles still persist that hinder the insertion of women into leadership and management positions. The analysis of this scenario shows that factors such as gender bias, the difficulties of facing the double shift - professional and personal life -, and wage and social inequality remain as barriers to the full ascension of women in positions of prominence and prestige.

Thus, this work seeks to understand how the formation of the female labor market in Brazil took place, with an emphasis on the challenges faced by women in achieving leadership and management roles, as well as the attitudes taken to expand women's activities in the professional world. The relevance of this research lies in demonstrating the importance of female representation in decision-making spaces, since the participation of women in important positions such as leadership contributes not only to gender equality, but also to the diversity of perspectives and the strengthening of organizations in the contemporary context.

Keywords: Female labor market. Leadership. Management. Gender inequality. Representation

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

GRÁFICOS

Gráfico 1 - Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência, por sexo, segundo as grandes regiões.....	20
Gráfico 2 - Nível de ocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade, por sexo, de 2012 a 2025 - Brasil.....	21
Gráfico 3 - Nível de ocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por sexo - 2º Trimestre 2025.....	22
Gráfico 4 - Total de ocupados como diretores e gerentes, por sexo e percentual de mulheres, Brasil - 2012 a 2024.....	27
Gráfico 5 - Diferenciais entre homens e mulheres no rendimento e horas trabalhadas, Brasil - 2012 a 2024.....	29
Gráfico 6 - Rendimento médio por sexo, 2012-2023.....	32

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Estoque de vínculos formais por grupamento de atividades econômicas e sexo, Brasil - 2023.....	24
Tabela 2 - Estoque de vínculos formais por categoria ocupacional (apenas ocupações de nível superior) e sexo, Brasil - 2023.....	25
Tabela 3 - Média de horas dedicadas às atividades de cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos e jornada média em todos os trabalhos, por sexo, Brasil - 2022 (em horas).....	30

SUMÁRIO

1	Introdução	10
2	Mercado de Trabalho, Gênero e Poder Organizacional: Um Olhar Teórico sobre a Ascensão Feminina	12
2.1	Desigualdade de gênero no mercado de trabalho	12
2.2	Desafios e Barreiras: Liderança Feminina	15
2.3	Economia Feminista	17
3	Panorama Estatístico do Mercado de Trabalho Feminino	20
4	Considerações finais	34
5	Referências	35

1 Introdução

Visando uma análise investigativa sobre as complexidades da formação do mercado de trabalho feminino no Brasil, o presente trabalho propõe uma discussão teórica e crítica, aprofundando os debates sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam durante sua caminhada profissional.

A presença feminina no mercado de trabalho brasileiro tem se ampliado significativamente nas últimas décadas, acompanhando as transformações sociais, culturais e econômicas que intensificaram a atuação das mulheres em diferentes esferas. No entanto, apesar dos avanços, a trajetória profissional das mulheres ainda é marcada por desigualdades estruturais e pela persistência de barreiras históricas que dificultam a ascensão em cargos de liderança e gestão. Diante deste recorte social, este trabalho também buscou desenvolver uma pesquisa para analisar a formação do mercado de trabalho feminino no Brasil, com foco em compreender as origens das desigualdades e oportunidades que permeiam o contexto profissional feminino para cargos de liderança.

Historicamente, fatores como preconceitos de gênero e barreiras institucionais têm limitado o acesso das mulheres a funções de alto destaque e de gestão. A presença dessas barreiras invisíveis, como a divisão sexual do trabalho e o sistema patriarcal, consolidaram uma estrutura social que destinou às mulheres papéis ligados ao cuidado e à esfera doméstica, assim restringindo seu acesso a posições de poder e decisão. Além disso, as barreiras enfrentadas pelas mulheres não se explicam apenas por escolhas individuais, mas por uma lógica social que naturaliza a inferiorização do feminino. Faria (2021) observa que mulheres líderes ainda têm sua competência questionada, e Torres (2022) destaca a penalidade da maternidade como um dos principais fatores de exclusão profissional. Logo, é possível compreender que embora as mulheres representem uma parte significativa da força de trabalho, elas ainda encontram desafios desproporcionais em alcançar papéis de liderança. Diante deste contexto, também se fez importante trazer a ótica da teoria da economia feminista como uma perspectiva crítica com o viés econômico, capaz

de evidenciar a invisibilização do trabalho reprodutivo e de cuidado — funções essenciais à economia, mas socialmente desvalorizadas. Teixeira e Vieceli (2023, p. 23) afirmam que o trabalho não remunerado das mulheres é “ignorado no sistema econômico e nas contas nacionais”, enquanto Vieira e Fernandez (2023, p. 9) ressaltam que, mesmo com igual qualificação, as mulheres “ganham salários menores que os homens para desempenharem idênticas funções”.

Busca-se, assim, consolidar uma leitura crítica e interdisciplinar das condições de inserção das mulheres no mundo do trabalho, reconhecendo que a igualdade não se limita à ocupação de cargos de chefia, mas também que se exija a transformação das estruturas sociais, políticas, culturais e institucionais que sustentam todo o mercado profissional como se conhece nos dias de hoje.

2 Mercado de Trabalho, Gênero e Poder Organizacional: Um Olhar Teórico sobre a Ascensão Feminina

2.1 Desigualdade de gênero no mercado de trabalho

A desigualdade de gênero no mercado de trabalho é o reflexo de uma construção histórica que distanciou a figura feminina das esferas produtivas formais e ainda hoje perpetua práticas discriminatórias. A configuração social que vivemos hoje impôs às mulheres o papel central no espaço doméstico, associando a elas atributos ligados ao cuidado, à docilidade e à afetividade, o que influenciou diretamente sua inserção e permanência em ocupações de menor prestígio e remuneração. Como destaca De Lima et al. (2021, p. 85), “há na história um absolutismo masculino que tem como consequência direta a submissão feminina”, e esse cenário produziu, entre outros efeitos, a “discriminação do trabalho feminino”.

Este contexto social pode ser compreendido a partir da análise de Simone de Beauvoir (1949), que argumenta que a mulher foi historicamente construída como o “outro” em relação ao homem. Para a autora, a subordinação feminina não é natural, mas sim uma imposição social e cultural: “não se nasce mulher, torna-se mulher”. Essa perspectiva ajuda a compreender por que os papéis atribuídos às mulheres, inclusive no ambiente de trabalho, são historicamente desvalorizados.

Mesmo com o aumento da participação feminina no mercado de trabalho ao longo dos últimos anos, persistem barreiras estruturais que dificultam o acesso das mulheres a melhores oportunidades. Segundo De Lima et al. (2021), além de enfrentarem uma dupla jornada, que envolve tanto o trabalho remunerado quanto o trabalho doméstico, as mulheres continuam recebendo salários inferiores aos dos homens, mesmo quando exercem funções equivalentes. Essa realidade é ainda mais agravante para mulheres negras, que enfrentam uma dupla discriminação, de gênero e raça.

Essa desigualdade tem raízes profundas em uma estrutura social que, ao longo da história, atribuiu às mulheres, em especial às mulheres negras, o papel essencial nos cuidados e na reprodução da força de trabalho. Essas atividades, embora essenciais, foram sistematicamente invisibilizadas e desvalorizadas no sistema econômico. Silvia Federici (2017) argumenta que o trabalho doméstico e de

cuidado realizado por mulheres é um dos pilares ocultos do capitalismo, ao mesmo tempo essencial e não reconhecido. Para a autora, o trabalho reprodutivo feminino é explorado justamente por estar fora das relações formais de trabalho e ser considerado uma “obrigação natural”. Essa perspectiva é complementada pela análise interseccional de Angela Davis (2016), que destaca que a opressão vivida pelas mulheres negras é atravessada simultaneamente por fatores de classe, raça e gênero. Davis observa que, diferente do que acontece com as mulheres brancas, as mulheres negras sempre estiveram inseridas no mercado de trabalho, porém em condições precárias e desvalorizadas, como forma de exploração racial e de gênero.

A compreensão do cuidado como uma responsabilidade exclusivamente feminina contribuiu para reforçar a marginalização desse tipo de trabalho, tanto em termos simbólicos quanto materiais. A isso soma-se o impacto da maternidade sobre a trajetória profissional feminina. De acordo com dados citados no estudo, “84,6% das mulheres estão em total acordo que há intimidação por parte de alguns gestores frente à possibilidade da gravidez” (De Lima et al., 2021, p. 89). Isso evidencia o quanto os estereótipos sociais ainda determinam o valor da mulher no mundo do trabalho, limitando suas possibilidades desde a contratação até a promoção.

Além disso, como aponta Pierre Bourdieu (1999), a dominação masculina se perpetua por meio de mecanismos simbólicos que naturalizam a desigualdade. Para o autor, o que ele chama de “violência simbólica” atua nos hábitos e na cultura, fazendo com que tanto homens quanto mulheres reproduzem, muitas vezes inconscientemente, papéis que reforçam a subordinação feminina. Esse conceito é útil para entender por que estereótipos de gênero continuam influenciando decisões no mundo corporativo, mesmo quando as mulheres apresentam formação e desempenho semelhantes aos dos homens. Dentro desta mesma ótica, Monteiro, Daniel e Freitas (2018), ao analisarem o setor dos serviços de saúde - ambiente este, que possui característica forte de feminização -, identificaram que mesmo em contextos nos quais as mulheres são maioria, há uma naturalização de condições de trabalho precárias, intensa carga emocional e baixa valorização profissional. As autoras afirmam que “as condições de trabalho são marcadas pela intensidade, carga, precariedade e não participação nas decisões” (Monteiro; Daniel; Freitas, 2018, p. 3), o que contribui para a invisibilidade dos riscos psicossociais enfrentados

pelas mulheres. Além disso, as autoras discutem a segregação ocupacional em duas dimensões: horizontal e vertical. A primeira trata da concentração de homens e mulheres em diferentes tipos de ocupações — as mulheres, geralmente, em funções de cuidado e suporte; os homens, em cargos técnicos ou de liderança. Já a segregação vertical refere-se à “expressão metafórica traduzida na expressão ‘tetos de vidro’, que traduz a inserção de homens e mulheres em diferentes níveis de hierarquia, qualificação e remuneração” (Monteiro; Daniel; Freitas, 2018, p. 6).

Essa metáfora do “teto de vidro” também é explorada por Sheryl Sandberg (2013), que argumenta que barreiras invisíveis e culturais dificultam o acesso das mulheres a cargos de liderança. A autora afirma que muitas vezes essas barreiras são internas, como a falta de confiança incentivada socialmente, e externas, como a discriminação explícita ou implícita em ambientes corporativos. Sandberg destaca que as mulheres são desencorajadas, desde cedo, a ocupar espaços de poder, o que se reflete em sua menor presença nos altos escalões organizacionais.

Ambos os estudos ressaltam que a desvalorização do trabalho feminino está diretamente relacionada à naturalização de competências tidas como “femininas”, como a empatia e a afetividade. No entanto, tais competências, embora essenciais em diversas profissões, são raramente reconhecidas como qualificações técnicas ou remuneradas adequadamente. Como afirmam Monteiro, Daniel e Freitas (2018, p. 9), “as competências femininas são desvalorizadas”, e sua presença nos espaços de trabalho tende a reforçar estigmas em vez de promover reconhecimento. Em suma, tanto a análise empírica quanto a reflexão teórica presentes nos estudos de De Lima et al. (2021) e Monteiro, Daniel e Freitas (2018), somadas às contribuições de autoras como Beauvoir, Davis, Federici, Sandberg e Bourdieu, revelam que a desigualdade de gênero no mercado de trabalho é um fenômeno complexo, que vai além das estatísticas salariais. Trata-se de um processo estrutural e simbólico, que envolve fatores históricos, culturais, institucionais e emocionais.

A superação desse quadro exige o enfrentamento dos estereótipos de gênero, a valorização das competências femininas e a adoção de políticas públicas e práticas organizacionais que promovam equidade de forma concreta.

2.2 Desafios e Barreiras: Liderança Feminina

A inclusão das mulheres no mercado de trabalho brasileiro tem se intensificado ao longo dos últimos anos, mas sua ascensão a cargos de liderança ainda encontra obstáculos significativos. Esses entraves não podem ser explicados apenas por escolhas individuais ou limitações institucionais, mas decorrem de fatores estruturais que combinam patriarcado e capitalismo. O manifesto *Feminismo para os 99%* (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019) evidencia como a lógica capitalista reforça a desigualdade de gênero, enquanto estudos nacionais também apontam a permanência de barreiras que dificultam a ascensão feminina (RIBEIRO; RIOS-NETO; CENEVIVA, 2019). Segundo Arruzza, Bhattacharya e Fraser (2019, p. 63-64), o capitalismo separou a produção voltada ao lucro da reprodução social, atribuindo às mulheres funções de cuidado e manutenção da vida. Essas atividades, desvalorizadas frente ao trabalho produtivo, contribuíram para naturalizar a ideia de que o papel feminino é secundário, restringindo sua participação em espaços de decisão.

Esse processo ajuda a compreender a persistência do chamado “teto de vidro”, barreira invisível que impede a ascensão das mulheres em carreiras de liderança. Conforme destacam as autoras, características associadas ao masculino, como racionalidade e objetividade, continuam a ser mais valorizadas do que competências como empatia e cooperação, tradicionalmente atribuídas às mulheres (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 66-67). A análise de Ribeiro, Rios-Neto e Ceneviva (2019, p. 4) reforça esse diagnóstico, ao mostrar que, mesmo com avanços na escolarização e maior presença no mercado, as mulheres seguem ocupando majoritariamente posições de menor prestígio e remuneração, revelando a força das estruturas sociais que sustentam desigualdades. Em complemento, Faria (2021) também apresenta que, apesar de possuírem competências e habilidades equivalentes às de seus colegas masculinos, as mulheres frequentemente são subestimadas e têm seu desempenho questionado, o que impacta negativamente suas oportunidades de promoção e reconhecimento profissional.

A maternidade também é identificada como um dos principais fatores que influencia a progressão na carreira das mulheres, para Arruzza, Bhattacharya e Fraser (2019, p. 83), em sociedades neoliberais, a retração do Estado amplia o peso

do trabalho de cuidado não remunerado, recaindo sobre as mulheres a responsabilidade pela conciliação entre vida doméstica e profissional. O estudo de Ribeiro, Rios-Neto e Ceneviva (2019, p. 6) mostra que a maternidade ainda tem efeitos negativos na inserção e progressão no mercado de trabalho, fenômeno conhecido como “penalidade da maternidade”. Essa sobrecarga fragmenta o tempo e a energia das mulheres, prejudicando sua competitividade frente aos homens na disputa por posições de liderança.

Torres (2022) realizou uma revisão de escopo para compreender como a maternidade afeta a ascensão profissional feminina e o acesso a cargos de liderança. Os resultados indicam que a maternidade pode tanto representar um obstáculo quanto uma motivação adicional para o desenvolvimento profissional, dependendo das políticas organizacionais e do suporte oferecido às mães trabalhadoras. Além disso, o aumento de redes de apoio e mentoria específicas para mulheres tem se mostrado uma estratégia eficaz para enfrentar as barreiras impostas pela lógica patriarcal. Lopes (2018) também sugere que a criação de ambientes organizacionais que valorizem a diversidade e incentivem a participação feminina em processos decisórios é fundamental para a construção de uma cultura mais inclusiva e equitativa.

As barreiras enfrentadas pelas mulheres não são homogêneas. O manifesto ressalta que mulheres negras, indígenas e imigrantes “ocupam a linha de frente da exploração” (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 103), evidenciando que gênero, raça e classe se combinam para aprofundar desigualdades. Essa perspectiva também é confirmada pelo estudo de Ribeiro, Rios-Neto e Ceneviva (2019, p. 8), que aponta como as desigualdades de gênero no Brasil são ainda mais expressivas entre mulheres negras, que enfrentam discriminações múltiplas no acesso a oportunidades profissionais e cargos de maior estima.

Em suma, Arruzza, Bhattacharya e Fraser trazem a reflexão de que superar os obstáculos ligados aos postos de lideranças femininas no mercado de trabalho exige mais do que políticas pontuais de inclusão, é preciso um movimento de mudança abrangente.

2.3 Economia Feminista

A economia feminista surge como uma proposta crítica às teorias tradicionais da ciência econômica, pois reforça a necessidade de estudar e compreender o papel das mulheres na economia, bem como os sistemas de poder que sustentam as desigualdades de gênero que acarretam à invisibilização das experiências, necessidades e contribuições das mulheres nas dinâmicas econômicas. No Brasil, esse campo de estudos tem se desenvolvido como um esforço teórico e político voltado à aumentar a atuação das mulheres nas áreas de economia e ciências sociais, viabilizando pesquisas que abordem o contexto de vida das mulheres. Isso implica trazer luz para temas como a desconstrução das estruturas patriarcais que permeiam o mercado de trabalho, a economia do cuidado, a imparcialidade do sistema público e outras discussões que estão ligadas à igualdade de gênero. Diante deste cenário, se reconhece várias contradições nas teorias tradicionais, pois segundo as autoras:

Esta contradição é muito latente no campo da economia. As mulheres geraram e geram os/as trabalhadores/as e os patrões, cuidaram e cuidam das populações que estão dentro e fora da força de trabalho, e representam aproximadamente metade daquela força, e, apesar disso, são majoritariamente os homens que explicam o funcionamento de nossa vida econômica, utilizando, para isso, da figura representativa masculina do homem econômico. (VIEIRA E FERNANDEZ (2023, p. 9)

Essa Invisibilidade que é imposta pelo sistema dominante, traz várias consequências para as mulheres, pois, a partir do momento em que não se considera a perspectiva feminina nos cenários econômicos, deixam de ser mensuradas as desigualdades que acontecem. Assim, ao se analisar os sistemas econômicos pela ótica de gênero, vemos as desigualdades se transformarem em injustiças.

A economia feminista nos possibilita listar essas injustiças e estudar os contextos em que acontecem. Podemos citar o cenário de desigualdade salarial, onde, segundo Vieira e Fernandez (2023, p. 9), “as mulheres ganham salários menores do que os homens para desempenharem idênticas funções no mercado de

trabalho, mesmo possuindo nível semelhante de formação profissional”. Essa desigualdade salarial, aliada à segregação ocupacional por gênero — tanto horizontal, quanto vertical —, revela um mercado de trabalho que ainda opera com base em estereótipos de gênero profundamente enraizados. Outra injustiça mencionada pelas autoras ligada à segregação de gênero é:

Ocorre que, tradicionalmente, as mulheres têm se concentrado no setor terciário, de serviços, que são os mais semelhantes com o trabalho que elas desempenham no espaço privado do lar. Esses lugares ocupados preferencialmente por mulheres são aqueles de menor prestígio e valorização social, fatores estes que em parte explicam a menor média salarial alcançada pelo grupo das mulheres. A metáfora do “piso pegajoso” se refere justamente à dificuldade que as mulheres concentradas nestes setores e empregos menos valorizados economicamente encontram para alterar a sua situação. Já os homens concentram-se preferencialmente nos setores primário e secundário, onde, além de receberem salários que em média são mais elevados, também desfrutam de melhores condições de trabalho no sentido de seguridade social. (VIEIRA; FERNANDEZ, 2023, p. 10)

Ainda no âmbito dos lugares ocupados pelas mulheres no mercado de trabalho, as autoras apontam que “as mulheres encontram enormes entraves para ascender aos cargos de gerência, chefia, diretoria e presidência” (VIEIRA; FERNANDEZ, 2023, p. 10), fenômeno simbolizado pela metáfora do “teto de vidro”.

Outro conceito central à economia feminista é o da reprodução social, que engloba os trabalhos domésticos e de cuidados realizados, em sua maioria, por mulheres, e que permanecem invisíveis aos olhos das estatísticas econômicas convencionais. Teixeira e Vieceli (2023) afirmam que “o trabalho não remunerado necessário para transformar mercadorias para seu uso efetivo [...] é geralmente ignorado no sistema econômico e nos sistemas de contas nacionais” (p. 23), apesar de ser fundamental para a conservação da força de trabalho e, portanto, para a própria lógica do capitalismo.

Essa invisibilização está profundamente ligada a uma lógica social que, ao longo da história, colocou as atividades reprodutivas, geralmente desempenhadas por mulheres, em um lugar secundário em relação ao trabalho produtivo, reconhecido

e valorizado economicamente. Essa estrutura, sustentada por desigualdades de gênero e raça, contribui para a permanência da marginalização das mulheres no sistema econômico.

Esse apagamento estrutural do trabalho de cuidado está diretamente relacionado à chamada crise dos cuidados, intensificada pelas transformações demográficas e sociais, como o envelhecimento da população e a maior inserção feminina no mercado de trabalho. Conforme as autoras, “a pandemia explicitou a importância econômica e social destas atividades ao mesmo tempo em que evidenciou os cuidados como um direito individual e uma responsabilidade coletiva” (TEIXEIRA; VIECELI, 2023, p. 20).

A partir dessa análise, a economia feminista propõe uma reestruturação profunda das bases econômicas e sociais, defendendo a centralidade da vida e do cuidado na formulação de políticas públicas. Para as autoras da coletânea, não há neutralidade de gênero nas políticas macroeconômicas; pelo contrário, as medidas de austeridade e os ajustes fiscais atingem desproporcionalmente as mulheres, especialmente as negras e pobres. Como alerta Vieira e Fernandez (2023), “as mulheres são mais afetadas que os homens pelas políticas macroeconômicas neoliberais”, sendo as primeiras a perderem seus empregos em contextos de crise e também as que mais assumem o trabalho não pago deixado pelo Estado (p. 12).

Nesse sentido, a economia feminista não se restringe a uma crítica teórica, ela propõe alternativas concretas, como a criação de sistemas públicos de cuidado e a reformulação dos sistemas de estatísticas nacionais para incluir os trabalhos não remunerados. Tais iniciativas buscam corrigir a desvalorização histórica das atividades desempenhadas pelas mulheres e promover uma redistribuição mais justa dos encargos sociais e econômicos.

Portanto, a economia feminista no Brasil se constitui como um campo de resistência e transformação, ao passo que busca “colocar a vida no centro” das preocupações econômicas e denunciar a interseccionalidade das opressões de gênero, raça e classe. Sua proposta ultrapassa os limites da teoria econômica tradicional ao oferecer uma leitura mais abrangente e humanizada da realidade social.

3 Panorama Estatístico do Mercado de Trabalho Feminino

Gráfico 1 - Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência, por sexo, segundo as grandes regiões.

Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/62b517a8259f386db6e8cac4659c7768.pdf

A porcentagem das taxas de desocupação apresentadas no gráfico acima representa um contexto preocupante sob a ótica feminina. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), observa-se que as mulheres apresentam um nível de desocupação maior que o dos homens, o que acentua sua vulnerabilidade dentro do mercado de trabalho. Essa disparidade não se limita ao acesso inicial ao emprego: ela também se reflete em maiores chances de instabilidade, períodos mais longos de desemprego e maior dificuldade de reinserção profissional. Sob a lógica patriarcal, esse cenário evidencia como os papéis de gênero continuam a estruturar as relações laborais no Brasil. Elementos como a responsabilidade doméstica ainda atribuída majoritariamente às mulheres, a expectativa social de dedicação prioritária à família e a persistente segregação ocupacional atuam como barreiras invisíveis ao avanço feminino. Tais fatores dificultam não apenas a entrada e permanência das mulheres no mercado de

trabalho, mas também comprometem seu desenvolvimento profissional ao longo do tempo. A maior exposição das mulheres à desocupação reduz suas oportunidades de construir trajetórias contínuas, requisito frequentemente valorizado para posições estratégicas. Conseqüentemente, são mantidas em postos de menor prestígio ou com menor poder de decisão, reforçando mecanismos de exclusão historicamente enraizados nas estruturas patriarcais. Assim, a taxa de desocupação feminina não deve ser compreendida apenas como um indicador econômico, mas como um reflexo de uma organização social e laboral que continua a privilegiar modelos masculinos de carreira, ascensão e liderança. Reconhecer essa dinâmica é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas e práticas institucionais que promovam a equidade de gênero, estimulando não só o acesso das mulheres ao emprego, mas também a desconstrução das estruturas que limitam sua participação plena no mercado de trabalho brasileiro.

Gráfico 2 - Nível de ocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade, por sexo, de 2012 a 2025 - Brasil

Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/62b517a8259f386db6e8cac4659c7768.pdf

Gráfico 3 - Nível de ocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por sexo - 2º Trimestre 2025

Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/62b517a8259f386db6e8cac4659c7768.pdf

O gráfico 2 mostra, de forma bastante clara, que o nível de ocupação no Brasil apresenta diferenças persistentes entre homens e mulheres ao longo de todo o período analisado. Desde 2012, os homens mantêm taxas de ocupação consistentemente mais altas, evidenciando uma desigualdade estrutural que atravessa diferentes conjunturas econômicas. Entre 2012 e 2019, observa-se uma trajetória de leve redução no nível geral de ocupação, acompanhada tanto por homens quanto por mulheres. No entanto, a distância entre os dois grupos permanece praticamente inalterada. Em 2020, ocorre a queda mais expressiva da série, impacto direto da pandemia, com efeito mais intenso sobre as mulheres, refletindo a vulnerabilidade dos setores em que elas estão mais concentradas. A partir de 2021, inicia-se um movimento de recuperação. Os homens retomam com maior rapidez os níveis anteriores, alcançando cerca de 68,8% em 2025. As mulheres também recuperam parte das perdas, mas chegam a aproximadamente 49,5%, mantendo uma diferença próxima de 19 pontos percentuais em relação aos

homens. De forma geral, o período de 2012 a 2025 confirma que, mesmo diante de oscilações conjunturais e da recuperação pós-pandemia, a desigualdade de gênero no nível de ocupação permanece praticamente intacta. Isso sugere que fatores estruturais continuam limitando a participação feminina no mercado de trabalho em comparação aos homens. No entanto, no gráfico 03 é possível visualizar o nível de ocupação das pessoas de 14 anos ou mais nas grandes regiões brasileiras, permitindo comparar homens e mulheres no segundo trimestre de 2025. A primeira observação relevante é que, o cenário de desigualdade de gênero no âmbito de nível de ocupação permanece igual aos anos anteriores, os homens apresentam níveis de ocupação superiores aos das mulheres, e ainda sob a ótica regional se percebe que está desigualdade no mercado de trabalho não é um fenômeno localizado, mas sim um padrão nacional.

No Brasil como um todo, os homens registram nível de ocupação de 68,8%, enquanto as mulheres alcançam 49,5%. Quando a análise é desagregada por região, essa diferença se mantém, embora com intensidades distintas. O Centro-Oeste apresenta o maior nível de ocupação masculina (74,2%), evidenciando um mercado de trabalho mais dinâmico para esse grupo. Em contraposição, o menor nível de ocupação feminina é observado no Nordeste (40,2%), revelando fragilidades históricas e estruturais que ainda limitam a inserção das mulheres na região. As regiões Sudeste (71,3% para homens e 53,1% para mulheres) e Sul (72,7% para homens e 55,5% para mulheres) mostram níveis elevados de ocupação para ambos os sexos, mas ainda preservam diferenças expressivas. Já as regiões Norte e Nordeste, embora tenham variações internas, mantêm os percentuais femininos mais baixos entre todas as regiões, reforçando desigualdades territoriais e de gênero simultaneamente.

De forma geral, o comportamento dos indicadores confirma que a participação feminina no mercado de trabalho continua marcada por restrições estruturais, que variam em intensidade conforme a região e os anos, mas que persistem apesar das diferenças econômicas locais e oscilações conjunturais. As disparidades encontradas sugerem não apenas desigualdade de acesso ao emprego, mas também diferenças na qualidade das oportunidades disponíveis em cada território.

Tabela 1 - Estoque de vínculos formais por grupamento de atividades econômicas e sexo, Brasil - 2023

Grupamento de atividades econômicas:	Total	Homens	Mulheres	% de mulheres
Agropecuária	1.787.678	1.477.986	309.692	17,3%
Indústria	8.656.622	6.092.154	2.564.468	29,6%
Construção	2.852.711	2.536.977	315.734	11,1%
Comércio	10.268.406	5.706.405	4.562.001	44,4%
Serviços				
Transporte, armazenagem e correio	2.697.781	2.206.856	490.925	18,2%
Alojamento e alimentação	2.161.320	925.321	1.235.999	57,2%
Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas	9.823.465	5.393.997	4.429.468	45,1%
Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais	14.929.001	5.213.072	9.715.929	65,1%
Outros serviços	1.528.135	721.050	807.085	52,8%
Total	54.706.385	30.274.396	24.431.989	44,7%

Fonte: RAIS/MTE.

Fonte: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/publicacoes/boletim_mulheres_8m_20250307.pdf?

A tabela evidencia de maneira nítida a existência de uma forte segregação de gênero no mercado de trabalho brasileiro. Observa-se que a participação feminina é significativamente maior nos setores associados aos serviços, especialmente naqueles tradicionalmente vinculados ao cuidado, como administração pública, educação, saúde e serviços sociais, onde as mulheres representam 65,1% dos vínculos formais. Elas também têm presença expressiva em alojamento e alimentação (57,2%) e em outros serviços (52,8%), reforçando a concentração feminina em atividades relacionadas à assistência, atendimento e suporte. Em contraste, a presença feminina é extremamente reduzida em setores historicamente marcados pela divisão sexual do trabalho. A construção apresenta apenas 11,1% de mulheres, enquanto a agropecuária registra 17,3%, revelando que essas áreas continuam sendo predominantemente ocupadas por homens. O setor industrial,

embora mais equilibrado que os dois anteriores, ainda mostra baixa inserção feminina (29,6%), indicando barreiras persistentes relacionadas à força física historicamente atribuída aos homens ou à predominância de ocupações técnicas masculinizadas.

O conjunto dos dados confirma que as mulheres continuam sub-representadas nos setores de maior masculinização e concentradas em campos associados ao cuidado e aos serviços, o que reflete padrões culturais, sociais e estruturais que moldam o acesso e a permanência das mulheres em determinadas profissões. Trata-se de uma expressão clara da segregação ocupacional por gênero, que influencia tanto a distribuição das oportunidades quanto a desigualdade salarial e o reconhecimento profissional no país.

Tabela 2 - Estoque de vínculos formais por categoria ocupacional (apenas ocupações de nível superior) e sexo, Brasil - 2023

Categoria ocupacional:	Total	Homens	Mulheres	% de mulheres
Cuidados	3.550.933	931.638	2.619.295	73,8%
Educação	2.191.777	553.492	1.638.285	74,7%
Saúde e bem-estar	1.331.724	363.077	968.647	72,7%
Serviços	27.432	15.069	12.363	45,1%
Humanidades, artes e ciências sociais	487.666	223.974	263.692	54,1%
Humanidades	69.730	19.708	50.022	71,7%
Artes	79.526	46.283	33.243	41,8%
Ciências sociais	338.410	157.983	180.427	53,3%
Negócios e administração, agricultura, serviços e outros	2.913.702	1.396.813	1.516.889	52,1%
Negócios e administração	2.643.042	1.223.875	1.419.167	53,7%
Agricultura, silvicultura e pesca e veterinária	49.661	34.917	14.744	29,7%
Serviços	192.998	114.407	78.591	40,7%
Dirigentes de organizações sociais, políticas e religiosas	6.273	3.726	2.547	40,6%
Navegação aérea, marítima e fluvial	21.728	19.888	1.840	8,5%
Ciências naturais, tecnologia, engenharia e matemática (STEM)	1.139.254	839.071	300.183	26,3%
Ciências naturais	178.947	110.406	68.541	38,3%
Tecnologia	634.876	487.484	147.392	23,2%
Engenharia	312.577	233.954	78.623	25,2%
Matemática	12.854	7.227	5.627	43,8%
Total	8.091.555	3.391.496	4.700.059	58,1%

Fonte: RAIS/MTE.

Fonte: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/publicacoes/boletim_mulheres_8m_20250307.pdf?

A tabela apresenta a distribuição dos vínculos formais segundo grandes categorias ocupacionais e também evidencia um padrão consistente de segregação ocupacional por gênero. As mulheres concentram-se majoritariamente nas ocupações de cuidados, que incluem educação, saúde e bem-estar, representando 73,8% do total desses vínculos. Esse predomínio reforça como as profissões associadas ao cuidado, historicamente vinculadas ao trabalho feminino, continuam sendo o principal espaço de inserção das mulheres no mercado formal. Outro grupo com elevada participação feminina é o de humanidades, artes e ciências sociais, no qual elas representam 54,1% dos vínculos. Dentro desse grupo, destaca-se a presença feminina em humanidades (71,7%), enquanto em artes a participação é menor (41,8%), mostrando nuances dentro da própria área. No entanto, é possível observar uma sub-representação feminina nas áreas tradicionalmente reconhecidas como masculinas. O grupo de ciências naturais, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) apresenta apenas 26,3% de mulheres, com participação particularmente reduzida em engenharia (21,2%) e matemática (22,5%). Esse padrão reflete desigualdades persistentes no acesso das mulheres às carreiras científicas e tecnológicas, frequentemente associadas a barreiras históricas, culturais e estruturais. O grupo de negócios e administração, agricultura, serviços e outros apresenta uma distribuição mais equilibrada (52,1% de mulheres), mas, internamente, também revela fortes assimetrias. Enquanto as mulheres têm presença significativa em negócios e administração (53,7%), elas são minoria expressiva em agricultura, silvicultura, pesca e veterinária (29,7%) e praticamente inexistentes em ocupações como navegação aérea, marítima e fluvial (8,5%).

No conjunto, os dados demonstram que, apesar do crescimento da participação feminina no mercado formal, a segregação ocupacional por gênero permanece uma característica marcante do cenário brasileiro. As mulheres seguem majoritariamente inseridas em setores ligados ao cuidado e às ciências humanas, enquanto enfrentam barreiras mais acentuadas para acessar áreas técnicas, tecnológicas e de maior prestígio ou remuneração. Essa distribuição desigual impacta diretamente a autonomia econômica feminina, suas oportunidades de progressão profissional e a persistência das desigualdades de gênero no mundo do trabalho.

Gráfico 4 - Total de ocupados como diretores e gerentes, por sexo e percentual de mulheres, Brasil - 2012 a 2024

Fonte: PNAD Contínua/IBGE.

Fonte: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/publicacoes/boletim_mulheres_8m_20250307.pdf?

A análise da razão entre mulheres e homens ocupados como diretores e gerentes no Brasil, no período de 2012 a 2024, revela um padrão persistente de desigualdade de gênero nos postos de comando. Os dados da PNAD Contínua e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que, embora haja variações ao longo dos anos e sinais de avanços pontuais, as mulheres permanecem em menor proporção em ambos os cargos, sem que a série histórica registre qualquer momento de paridade.

No caso dos cargos de direção, a razão inicia em 53,6% em 2012, indicando que, para cada 100 homens diretores, havia pouco mais de 53 mulheres. Entre 2013 e 2017, observa-se relativa estabilidade, com pequenos movimentos ascendentes, chegando a 58,7% em 2016 e mantendo nível semelhante em 2017. Em 2018, a participação feminina atinge 61,5%, um dos maiores valores da série, refletindo avanço significativo. Contudo, a partir de 2019, ocorre nova oscilação, com queda expressiva em 2020 (52,6%), possivelmente associada aos impactos da pandemia sobre a estrutura ocupacional do mercado de trabalho. Nos anos subsequentes, há recuperação: 61,5% em 2021 e 60,3% em 2022, culminando em um pico de 64,5% em 2023, antes de recuar para 59,1% em 2024. Apesar das flutuações, o conjunto

da série evidencia que a presença feminina cresce lentamente, mas continua distante da igualdade com os homens.

Quanto aos cargos de gerência, a razão entre mulheres e homens é sistematicamente mais alta do que nos cargos de direção, o que sugere maior presença feminina em posições intermediárias quando comparadas às posições hierárquicas superiores. Em 2012, a razão é de 72,3%, reduzindo para 67,6% em 2013, mas aumentando novamente para 74,4% em 2014. Os anos de 2015 a 2017 representam um período de destaque, com valores entre 78,4% e 80%, indicando uma fase de expansão da presença feminina na gerência. Contudo, em 2018 e 2019, verifica-se queda para 69%, e em 2020 há leve redução para 68,8%, novamente refletindo efeitos de retração econômica. A partir de 2021, observa-se nova tendência de recuperação, com 74,6% em 2021 e estabilidade em torno de 75% entre 2022 e 2023. Em 2024, o indicador sobe para 76,9%, aproximando-se dos melhores níveis da série histórica.

Analisando o conjunto, os dados revelam que, apesar de avanços graduais, a desigualdade de gênero nos cargos de liderança permanece estrutural. O fato de as razões nos cargos de gerência serem consistentemente superiores às dos cargos de direção sugere uma persistência do fenômeno chamado “teto de vidro”, como mencionado anteriormente, é um obstáculo invisível que impede ou dificulta a ascensão das mulheres aos níveis hierárquicos mais altos. Assim, embora haja sinais de melhora, sobretudo a partir de 2021, o mercado de trabalho brasileiro ainda apresenta barreiras que limitam a equiparação entre mulheres e homens em posições de comando.

Gráfico 5 - Diferenciais entre homens e mulheres no rendimento e horas trabalhadas, Brasil - 2012 a 2024

Fonte: PNAD Contínua/IBGE.

Fonte: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/publicacoes/boletim_mulheres_8m_20250307.pdf

O gráfico acima apresenta uma comparação entre a razão de mulheres para homens (M/H) no rendimento do trabalho e nas horas trabalhadas, com dados provenientes da PNAD Contínua/IBGE no período de 2012 a 2024. A análise desses dados evidencia a persistência de desigualdades de gênero no mercado de trabalho brasileiro, tanto em termos de remuneração quanto na jornada de trabalho.

Em relação ao rendimento, observa-se que as mulheres recebem consistentemente menos do que os homens. A razão M/H de rendimento oscila entre 73,7% e 80,7% durante o período analisado, indicando que, em média, as mulheres recebem cerca de 20% a 27% menos do que os homens. Destaca-se o pico de 80,7% em 2020, possivelmente associado a efeitos conjunturais decorrentes da pandemia, que reduziram temporariamente a desigualdade salarial. No entanto, nos anos subsequentes, a razão retorna a níveis próximos a 78%, reafirmando o caráter estrutural da disparidade salarial de gênero.

Por outro lado, a razão M/H referente às horas trabalhadas demonstra uma desigualdade menos acentuada e mais estável, situando-se entre 86,6% e 90% ao longo do período. Isto indica que as mulheres, em média, trabalham cerca de 10% a

14% menos horas do que os homens. Essa diferença pode ser atribuída a múltiplos fatores, tais como a concentração das mulheres em empregos com jornada reduzida, a dupla jornada entre trabalho remunerado e tarefas domésticas, e escolhas pessoais ou estruturais relacionadas à divisão de tempo.

A comparação entre esses dois indicadores revela uma importante constatação: apesar de trabalharem uma quantidade de horas relativamente próximas à dos homens, as mulheres recebem um rendimento significativamente inferior. Tal discrepância aponta para a influência de fatores além da jornada de trabalho, incluindo segregação ocupacional, maior informalidade, diferenças na qualificação, barreiras à ascensão profissional e formas explícitas ou implícitas de discriminação salarial.

Em síntese, o gráfico reforça a existência de uma desigualdade salarial persistente e estrutural no mercado de trabalho brasileiro, que não se explica unicamente pela diferença na carga horária. Os dados evidenciam a necessidade de políticas públicas e ações organizacionais que promovam a equidade de gênero, combatendo a discriminação e valorizando o trabalho feminino de maneira justa e igualitária.

Tabela 3 - Média de horas dedicadas às atividades de cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos e jornada média em todos os trabalhos, por sexo, Brasil - 2022 (em horas)

Segmento	Total	Mulheres	Homens
Afazeres domésticos (1)	17,0	21,3	11,7
Todos os trabalhos	39,8	37,3	41,6
Afazeres domésticos + todos os trabalhos (2)	53,7	55,0	52,7

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2019 a 2022, acumulado de quintas visitas
 Nota: (1) Foram consideradas apenas as pessoas que declararam ter usado pelo menos uma hora em afazeres domésticos;
 (2) Foram consideradas apenas as pessoas que declararam ter gasto pelo menos uma hora em afazeres domésticos e pelo menos uma hora em todos os trabalhos

Fonte: <https://www.dieese.org.br/boletimespecial/2025/mulheres2025/index.html?page=9>

A tabela evidencia de forma clara e objetiva a desigualdade na distribuição do tempo destinado ao trabalho doméstico e ao trabalho remunerado entre homens e mulheres no contexto brasileiro. É mostrado que as mulheres dedicam-se, em

média, 21,3 horas semanais às atividades domésticas, já os homens destinam apenas 11,7 horas a tais tarefas, revelando assim uma expressiva sobrecarga feminina, superior ao dobro da masculina nesse tipo de atividade.

Ainda que os homens apresentam maior carga horária no trabalho remunerado, com média de 41,6 horas semanais, em comparação às 37,3 horas das mulheres, a análise da jornada total, resultante da soma entre trabalho produtivo e reprodutivo, demonstra que as mulheres possuem uma carga global mais elevada, atingindo 55 horas semanais, frente às 52,7 horas dos homens. Esses dados indicam a persistência da dupla jornada feminina, fenômeno estrutural caracterizado pela concomitância entre a inserção no mercado de trabalho e a responsabilidade majoritária pelas atividades domésticas. Esse aspecto não deve ser compreendido sob uma perspectiva individualizante, mas sim como expressão de uma organização social fundada na divisão sexual do trabalho, a qual historicamente atribui às mulheres funções associadas ao cuidado, à reprodução social e à manutenção do espaço doméstico. Isso contribui de maneira significativa para a reprodução das desigualdades de gênero, na medida em que limita o acesso feminino a oportunidades de qualificação, progressão profissional e melhores condições de trabalho, além de repercutir negativamente sobre sua saúde física e mental.

Diante destes fatos, o gráfico confirma a existência de uma desigualdade estrutural que, mesmo diante do avanço da participação feminina no mercado de trabalho, permanece ancorada na responsabilização desproporcional das mulheres pelas atividades domésticas.

Gráfico 6 - Rendimento médio por sexo, 2012-2023

Fonte: <https://blogdoibre.fgv.br/posts/uma-breve-analise-do-mercado-de-trabalho-brasileiro-luz-da-desigualdade-de-genero-2012-2023>

O gráfico mostra o rendimento médio por sexo evidencia a persistência do diferencial salarial entre homens e mulheres no Brasil no período entre 2012 e 2023. Em todos os anos analisados, observa-se que o rendimento médio masculino se mantém superior ao feminino, o que demonstra que tal desigualdade não se caracteriza como circunstancial, mas como um fenômeno estrutural e historicamente consolidado nas relações de gênero.

Apesar do crescimento progressivo do rendimento médio de ambos, a distância entre os valores permanece significativa. Em 2012, as mulheres apresentavam rendimento médio de R\$ 2.293, enquanto os homens R\$ 3.134. Em 2023, mesmo com a elevação dos rendimentos, a disparidade permanece evidente, com as mulheres recebendo R\$ 2.585 frente aos R\$ 3.235 recebidos pelos homens. A representação do gap salarial ao longo dos anos demonstra oscilações, porém sem indicar uma tendência consistente de redução, o que evidencia a manutenção da desigualdade remuneratória.

Essa disparidade revela a existência da reprodução das desigualdades de gênero, como o afastamento ocupacional, a sub-representação feminina em cargos de liderança e maior prestígio, as interrupções na trajetória profissional em decorrência das responsabilidades familiares e a histórica desvalorização de

ocupações predominantemente femininas. Esses fatores demonstram que o mercado de trabalho não opera exclusivamente sob princípios meritocráticos, mas reproduz hierarquias sociais baseadas no gênero.

Sendo assim, o gráfico confirma que o aumento da participação feminina no mercado de trabalho não implica, necessariamente, a redução das desigualdades salariais, evidenciando que a diferença de remuneração entre homens e mulheres permanece ancorada em práticas institucionais e culturais que perpetuam a desigualdade estrutural e a subordinação econômica feminina.

4 Considerações finais

A trajetória apresentada neste trabalho confirma o que as estatísticas mostram e o que milhões de mulheres já vivenciam: o mercado de trabalho brasileiro continua marcado por desigualdades profundas e persistentes. Cada dado representa histórias de barreiras impostas, oportunidades limitadas e caminhos interrompidos. Entre 2012 e 2025, mesmo com avanços sociais e com as mulheres ocupando a maioria das vagas nas universidades, a distância entre homens e mulheres no trabalho praticamente não diminuiu. A recuperação pós-pandemia evidenciou isso: os homens retomaram seus espaços mais rapidamente, enquanto as mulheres enfrentaram, novamente, a sobrecarga do cuidado, da informalidade e da dupla jornada.

A segregação ocupacional permanece forte. As mulheres seguem concentradas em áreas feminizadas e pouco valorizadas, enquanto continuam sub-representadas em setores de maior prestígio e remuneração, como tecnologia, engenharia e construção. Essa divisão não é acidental, é resultado de estruturas sociais que ainda definem “lugares” distintos para cada gênero. A pesquisa demonstra que a desigualdade de gênero não é natural nem inevitável: ela é construída e reproduzida por instituições, práticas organizacionais e discursos que sustentam a ideia de que certos espaços pertencem apenas a um dos sexos. Superá-la exige mais do que esforço individual, requer políticas públicas, compromisso das empresas e a revisão dos valores que moldam nossa sociedade.

É preciso coragem para questionar o que sempre foi normalizado e ocupar espaços historicamente negados às mulheres. Embora haja avanços, o caminho ainda é longo. A desigualdade de gênero no trabalho é um problema humano, econômico e social, e continuará urgente enquanto metade da população tiver menos oportunidades por ser mulher.

Este estudo não encerra o debate, ele o amplia. Que sirva como reflexão e impulso para novas pesquisas, políticas e ações em direção a um mercado realmente justo, inclusivo e igualitário.

5 Referências

ANTUNES, Ricardo. **O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital.**. BoiTempo. São Paulo, 2018. 325 p. Disponível em:

<https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/8518>. Acesso em: 4 mar. 2025.

ARRUZZA, Cinzia. **Ligações perigosas: casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo.** São Paulo: Usina, 2019. 168 p. Disponível em:

<https://www.usinaeditorial.com.br/comprar/ligacoes-perigosas-casamentos-e-divorcios-entre-marxismo-e-feminismo/2019-cinzia-arruzza-23x16-primeira-portugues-978-85-541-3607-9-168-nina-jacomini/15>. Acesso em: 8 mar. 2025.

ARRUZZA, Cinzia; BHATTACHARYA, Tithi; FRASER, Nancy . **Feminismo para os 99%: O manifesto.** Tradução Heci Regina Candiani. Disponível em:

<https://mulherespaz.org.br/site/wp-content/uploads/2021/04/Feminismo-para-os-99-um-manif-Cinzia-Arruzza.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2025.

BEAUVOIR, Simone de. **O segundo sexo.** Tradução de Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. Disponível em:

<https://we.riseup.net/assets/127566/Beauvoir%2C+Simone+O+Segundo+Sexo+vol+1.pdf>. Acesso em: 2 out. 2025.

BOURDIEU, Pierre. **A dominação masculina.** Tradução de Maria Helena Kuhner. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. Disponível em:

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/16/o/BOURDIEU__Pierre._A_domina%C3%A7%C3%A3o_masculina.pdf?1332946646. Acesso em: 2 out. 2025.

COBO, Barbara ; DE OLIVEIRA, B. M. M.. **Desigualdades no mercado de trabalho brasileiro: uma proposta de conceituação e mensuração do trabalho precário sob a lupa da interseccionalidade.** SciELO Brazil. Rio de Janeiro, 2024. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbepop/a/gHLpjmPqmbGjYXd9jbRJbxB/>. Acesso em: 4 mar. 2025.

DAVIS, Angela. **Mulheres, raça e classe**. Tradução de Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2016. Disponível em: <https://piape.prograd.ufsc.br/files/2020/07/Angela-Davis-Mulheres-ra%C3%A7a-e-classe-Boitempo.pdf>. Acesso em: 28 set. 2025.

DE CARVALHO, Polliany Aparecida ; VIEGO, Valentina . **Evolução do emprego feminino no mercado de trabalho brasileiro: uma análise shift-share entre 2003 e 2018**. SciELO Brazil. Campinas, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ecos/a/gXGwwxpL8pxByjMf9gnSdHn/?lang=pt>. Acesso em: 8 mai. 2025.

DE FARIA, Cibele Candido. **REVISÃO DA LITERATURA CIENTÍFICA SOBRE AS MULHERES EM CARGOS DE LIDERANÇA EM GESTÃO DE PROJETOS**. Uberlândia, 2023 Trabalho de Conclusão de Curso (Faculdade de Gestão e Negócios – Bacharelado em Administração) - Universidade Federal de Uberlândia. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/37451/3/Revis%C3%A3oLiteraturaCient%C3%ADfica.pdf>. Acesso em: 9 abr. 2025.

DE LIMA, B. L. S. *et al.* **MERCADO DE TRABALHO E GÊNERO: DESIGUALDADE E ESTEREÓTIPOS**. Caderno De Graduação - Ciências Biológicas E Da Saúde - UNIT - SERGIPE, 6(3), 85.. Disponível em: <https://periodicos.grupotiradentes.com/cadernobiologicas/article/view/9566>. Acesso em: 9 abr. 2025.

DIEESE. **Boletim Especial – Mulher chefia mais domicílios, mas segue com menos direitos e oportunidades no trabalho**. São Paulo: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 8 mar. 2025. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/boletimespecial/2025/mulheres2025/index.html?page=9>. Acesso em: 21 nov. 2025.

DIEESE. **Mulheres - inserção no mercado de trabalho**. DIEESE. 14 p. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/infografico/2023/infograficosMulheres2023.html?> Acesso em: 15 mai. 2025.

DIEESE. **Mulheres no mercado de trabalho: desafios e desigualdades**

constantes. Dieese. Disponível em:

<https://www.dieese.org.br/boletimespecial/2024/mulheres2024.pdf>. Acesso em: 27 fev. 2025.

FACULDADE EXAME. **Liderança feminina: desafios, benefícios e caminho para equidade**. Exame. 2024. Disponível em:

<https://exame.com/hub-faculdade-exame/lideranca-feminina-desafios-beneficios-e-caminhos-para-a-equidade/>. Acesso em: 15 mai. 2025.

FEDERICI, Silvia. **O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e lutas feministas**. Tradução de Coletivo Sycorax. São Paulo: Elefante, 2017.

Disponível em:

https://coletivosycorax.org/wpcontent/uploads/2019/09/Opontozerodarevolucao_WEB.pdf. Acesso em: 28. set. 2025.

GOV.BR. **Relatório Anual Socioeconômico da Mulher - RASEAM**.gov.br.

Disponível em:

<https://www.gov.br/mulheres/pt-br/observatorio-brasil-da-igualdade-de-genero/raseam>. Acesso em: 14 mai. 2025.

IBGE. **Estatísticas de Gênero - Indicadores sociais das mulheres no Brasil**.

ibge.gov.br. Disponível em:

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/genero/20163-estatisticas-de-genero-indicadores-sociais-das-mulheres-no-brasil.html?=&t=resultados..> Acesso em: 14 mai. 2025.

IBGE. **Estatísticas de Gênero**: Indicadores sociais das mulheres no Brasil. 2

ed.Biblioteca IBGE, v. 38, f. 12, 2021. Disponível em:

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101784_informativo.pdf. Acesso em: 14 mai. 2025.

IBGE. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua): indicadores mensais produzidos com informações do 2º trimestre de 2025**. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/62b517a8259f386db6e8cac4659c7768.pdf. Acesso em: 19 nov. 2025.

INSTITUTO AURORA. **Desigualdade de gênero no mercado de trabalho: como mudar esse cenário?**: Igualdade de gênero | ODS 5, Direitos Humanos em Empresas. Instituto Aurora. 2024. Disponível em: <https://institutoaurora.org/desigualdade-de-genero-no-mercado-de-trabalho/>. Acesso em: 14 mai. 2025.

KELLY, Isabela D. *et al.* **Uma breve análise do mercado de trabalho brasileiro à luz da desigualdade de gênero, 2012-2023**. Blog do Ibre. 2024. Disponível em: <https://blogdoibre.fgv.br/posts/uma-breve-analise-do-mercado-de-trabalho-brasileiro-luz-da-desigualdade-de-genero-2012-2023>. Acesso em: 15 mai. 2025.

LIDERANÇA FEMININA NO MERCADO DE TRABALHO: A ÁRDUA ASCENSÃO DA MULHER PARA CARGOS DE LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES DESTACA SUA CAPACIDADE DE FLEXIBILIDADE E AMPLA VISÃO SOBRE O SISTEMA GERENCIAL. GV EXECUTIVO, v. 12. 4 p. Disponível em: [file:///C:/Users/PC/Downloads/admin, + 20634-37813-1-CE.pdf](file:///C:/Users/PC/Downloads/admin,+20634-37813-1-CE.pdf). Acesso em: 13 mai. 2025.

LOPES, Ana Beatriz Matheus . **Liderança Feminina: Uma Revisão sobre barreiras e estratégias**. Uberlândia, 2018 Trabalho de Conclusão de Curso (Psicologia) - Universidade Federal de Uberlândia. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/23323/3/Lideran%c3%a7aFemininaUma.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2025.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. **3º Relatório de Transparência**

Salarial: mulheres recebem 20,9% a menos do que os homens. GOV.br. 2025.

Disponível em:

<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/noticias-e-conteudo/2025/abril/3o-relatorio-de-transparencia-salarial-mulheres-recebem-20-9-a-menos-do-que-os-homens>.

Acesso em: 27 mar. 2025.

MONTEIRO, Rosa; FREITAS, Vivalda; DANIEL, Fernanda (2018). **Condições de trabalho num universo profissional feminizado.** *Revista Estudos Feministas*, v. 26, n.

2, e34529. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ref/a/twP4YVCsVx8LbHVNJCmtS8D/?lang=pt>. Acesso em:

27 mar. 2025.

SANDBERG, Sheryl. **Faça acontecer: mulheres, trabalho e a vontade de liderar.**

Tradução de Débora Landsberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

Disponível em:

https://www.companhiadasletras.com.br/trechos/13469.pdf?srsIid=AfmBOopNJbw8-zhL5egr3DVKGoP0_ZFbyO-PYgBM8N7uxlymUcKq04Ag. Acesso em: 30 set. 2025.

Teixeira, M. O.; Olivera, M.; Vieira, C. M. (orgs.). **Economia feminista no Brasil: contribuições para pensar uma nova sociedade.** São Paulo: Fundação Perseu

Abramo; Autonomia Literária, 2023. ISBN 978-65-5626-147-8. Disponível em:

<https://fpabramo.org.br/editora/livro/economia-feminista-no-brasil-contribuicoes-para-pensar-uma-nova-sociedade/>. Acesso em: 27 mar. 2025.